

VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

COSTO DEL GAS PER UTENZA DOMESTICA - DATI RILEVABILI DA BOLLETTE - CONFRONTO CON ALTRI PAESI UE

COSTO DEL GAS PER UTENZA DOMESTICA (SERVIZIO DI TUTELA) -
DATI RILEVABILI DA BOLLETTE (ENI GAS - Roma) NEL PERIODO
8/5/2019 – 27/6/2019

La consapevolezza del costo raggiunto dal gas naturale per usi domestici in Italia, non sembra molto diffusa tra gli utenti del sistema energetico nazionale, specie quelli di fascia sociale che godono della MAGGIOR TUTELA e di un consumo bimestrale modesto (generalmente nella fascia di 50-100 metri cubi (smc.)).

I dati seguenti sono rilevati da bolletta nella zona di Roma per forniture ENI GAS nella fascia di MAGGIOR TUTELA:

- CONSUMO MEDIO MENSILE (UTENZA DOMESTICA) circa: 25 – 50smc.
- COSTO MEDIO UNITARIO DELLA MATERIA GAS NAT. circa: 0,37 €/smc.
- **COSTO MEDIO UNITARIO IN BOLLETTA** circa: **1,07 €/smc.**

INCIDENZA % MEDIA DELLE VARIE COMPONENTI SUL COSTO MEDIO UNITARIO IN BOLLETTA (fatto pari a 100)		INCIDENZA MEDIA IN €/smc.
MATERIA ENERGIA	34,5%	0,37
TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE	27,5%	0,29
ONERI DI SISTEMA & ALTRE PARTITE	1,5%	0,02

IMPOSTE E IVA	36,5%	0,39
Totale	100%	1,07

Per un opportuno confronto a livello europeo, si riportano qui di seguito due grafici estratti dal Rapporto presentato da Federmanager nel 2019 in occasione di un convegno sul Piano Integrato Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Figure 4.2. Prezzi finali del gas naturale per i consumatori industriali nel 2016

Fonte: AEEGSI su dati Eurostat

